

УДК 004.6

DOI 10.5281/zenodo.20971162

ЛУКЬЯНЧУК Александр Валерьевич¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДАННЫХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

В статье рассматривается проблема построения институциональной модели взаимодействия данных на региональном уровне в условиях цифровизации экономики. Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания эффективной системы обмена информацией между ключевыми субъектами региональной экономики: административно-территориальными единицами, научно-исследовательскими организациями, учебными заведениями, предприятиями и бизнес-инкубаторами.

В работе проведён анализ роли каждого институционального субъекта в формировании и использовании информационных потоков региона. Особое внимание уделено исследованию механизмов взаимодействия между различными участниками системы, выявлению их ключевых функций в процессах создания, обработки и потребления данных.

На основе проведённого анализа построена концептуальная модель взаимодействия данных, представленная в виде ER-диаграммы, которая позволяет визуализировать структуру и взаимосвязи между ключевыми элементами региональной информационной системы. Модель описывает основные сущности системы, их характеристики и взаимосвязи, что создаёт основу для проектирования целостной информационной инфраструктуры региона. Для детализации видов используемой в системе информации была построена модель потоков данных в региональной социально-экономической системе.

Научная новизна работы заключается в развитии теоретико-методологических основ управления данными через разработку комплексной модели взаимодействия институциональных субъектов. Исследование вносит вклад в существующую научную базу посредством создания систематизированного подхода к организации информационных потоков между различными участниками региональной экономики. Предложенная модель позволяет преодолеть фрагментарность существующих исследований, которые преимущественно фокусируются на управлении данными в рамках отдельных организаций. Работа расширяет понимание механизмов взаимодействия данных, формируя целостную концепцию их обмена в масштабах региона, создавая основу для более эффективного управления информационными ресурсами.

Ключевые слова: институционализм, институты, данные, система, региональная экономика, ER-диаграмма.

Введение. В современных условиях цифровизации экономики особую актуальность приобретает проблема эффективного взаимодействия институциональных субъектов на региональном уровне. Цифровое развитие территорий требует создания единой информационной среды, обеспечивающей бесперебойный обмен данными между ключевыми участниками социально-экономических процессов. Существующие разрозненные информационные потоки не позволяют в полной мере использовать потенциал данных для принятия управленческих решений и развития региона. Отсутствие унифицированной модели взаимодействия приводит к дублированию информации, потере

важных данных и снижению качества принимаемых решений.

Современные исследования в области институциональной экономики и управления данными на региональном уровне демонстрируют растущий интерес к вопросам структурирования информационных потоков между ключевыми субъектами социально-экономической системы. Теоретические основы институционального подхода к анализу экономических процессов заложены в работах классиков институционализма – Д. Норта [1], О. Уильямсона [2], Д. Ходжсона [3].

Институциональное моделирование рассматривалось в работах многих отечественных и зарубежных авторов. М.А. Ларкина [4] в своей работе анализирует подходы к рассмотрению сущности государства, характеризует роль государства как институционального субъекта, А.Е. Кальсин [5] рассмотрел основные теоретические подходы и вопросы понятия «институт» как элемента институциональной экономики, проанализировал и обобщил основные определения, сформулированные с позиций различных авторов. О.С. Сухарев [6] развивал подходы к институциональному моделированию, выделяя ключевые принципы и анализируя его возможности в изучении экономических процессов. К.А. Семячков [7] в своей работе отметил, что развитие институциональной среды тесно связано с организацией социально-экономической деятельности на базе современных цифровых технологий, выработал общие подходы к решению проблем институционального несовершенства в новых условиях формирующегося информационного общества. Исследования Е.А. Подсевадкиной [8] показывают, как административно-территориальные единицы формируют локальные институциональные условия для сбора, обработки и распространения данных, влияющих на инвестиционную привлекательность и качество жизни населения.

Анализ современных научных публикаций показывает, что вопросы взаимодействия данных на региональном уровне остаются недостаточно изученными. Хотя отдельные аспекты управления данными – например, цифровизация госуправления, сбор социально-экономической статистики активно исследуются, целостного взгляда на обмен информацией между ключевыми институциональными субъектами региона пока не сформировано. Это создаёт потребность в разработке институциональной модели взаимодействия данных на региональном уровне, инструмента, который обеспечит обмен данными между субъектами региона, повысит прозрачность принятия решений и послужит основой для цифровой трансформации региональной экономики.

Целью исследования является разработка институциональной модели взаимодействия данных на региональном уровне, обеспечивающей эффективное управление информационными потоками между ключевыми субъектами региональной экономики.

Материалы и методы. Методическую основу исследования составляют комплекс теоретических и эмпирических методов научного познания. В работе применены общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, системного подхода. Метод формализации использовался для создания моделей взаимодействия данных между ключевыми субъектами региональной экономики. Применялась методология построения ER-диаграмм для визуализации и формализации структуры данных в региональной экономической системе.

Результаты. Для построения институциональной модели взаимодействия данных целесообразно ознакомиться с ключевыми понятиями из теории институционализма. Понятие «институт» как одна из категорий институционализма трактуется различными учеными по-разному. Например, Э. Эльстер пишет, «что институт можно охарактеризовать как законопринудительный механизм», изменяющий поведение с использованием силы. А. Гручи отмечает, что в контексте экономической организации страны, выделяют экономические институты, такие, как собственность, денежная система,

производственные единицы, рабочие организации, правительственные органы, при помощи которых страна осуществляет производство товаров и услуг. Г. Гроссман относит к числу экономических институтов собственность, корпорацию, налог, деньги, доход, профсоюз, планирование, производство прибыли [9].

Таким образом, в институциональной экономике институт – это не просто организация или учреждение, а сложная система правил, норм и механизмов, которые организуют взаимодействие между людьми в обществе и экономике. Эти правила структурируют поведение индивидов, задают рамки их действий и ограничивают или направляют их поведение в социально значимом направлении.

Институциональная модель – это теоретическая конструкция, которая описывает структуру, функции и взаимодействие институтов в определённой системе. Применительно к региональной экономической системе, институциональная модель взаимодействия данных – это система правил, норм, организаций и механизмов, которые регулируют сбор, обработку, хранение и обмен информацией между различными участниками регионального управления, бизнеса и общества. Такая модель обеспечивает координацию действий, сокращение транзакционных издержек и повышение эффективности управления данными в рамках региона.

Институциональная модель описывает взаимодействие институциональных субъектов. К ним относятся участники социальных, экономических и политических взаимодействий, которые действуют в рамках определённых институциональных рамок и влияют на формирование, изменение или поддержание институтов. Они представляют собой совокупность индивидов, объединённых в ассоциацию на основе согласованного принятия и совместного исполнения ряда требований, регулирующих масштабы, формы, средства и методы хозяйственных, социальных или политических взаимодействий.

Рассмотрим подробнее ключевые институциональные субъекты, формирующие структуру современной экономической системы.

Государство задаёт базовые параметры информационного поля. Оно создаёт и актуализирует массивы нормативно-правовых данных (законодательство, регламенты), данные о правах собственности, формирует статистические базы, необходимые для макроэкономического анализа. Государство собирает данные о гражданах и бизнесе, используя их для принятия обоснованных управленческих решений.

Граждане выступают источником первичных социально-экономических данных. Их поведенческие паттерны, потребительские предпочтения и миграционные потоки формируют массивы данных, на основе которых корректируются государственные программы и рыночные стратегии. Одновременно граждане являются потребителями данных (например, сведений о государственных услугах или правах).

Научно-исследовательские институты и конструкторские организации генерируют научные данные и большие массивы теоретической и эмпирической информации. Они создают базы данных по результатам НИОКР, патенты, технические регламенты и стандарты. Эти данные выступают источником для инноваций, а их стандартизация и открытость напрямую влияют на скорость технологического развития общества.

Бизнес-инкубаторы, технопарки и венчурные фонды агрегируют и структурируют данные о перспективных проектах. Они формируют реестры стартапов, базы данных по грантам и венчурному финансированию, аналитические отчёты о рисках и потенциале отраслей. Эти данные повышают доступность информации на рынке инноваций, облегчая поиск партнёров и инвесторов.

Учебные заведения пополняют рынок труда, формируя человеческий капитал для всех предприятий в регионе. Более того, они ведут реестры компетенций, образовательных стандартов и квалификаций, формируют научные библиотеки и

электронные архивы. Данные об уровне образования и навыках выпускников служат сигналом для рынка труда и бизнеса, а также индикатором качества институциональной среды в сфере подготовки кадров.

Предприятия различных отраслей экономики являются основным источником данных о состоянии экономики. Они генерируют потоки данных о производственных мощностях, загрузке, цепочках поставок и логистике, ценах и объёмах продаж, финансовых показателях и рентабельности. Эти данные, агрегируемые в отраслевые и макроэкономические индексы, позволяют органам власти принимать обоснованные управленческие решения, например, вводить налоговые льготы и антикризисные меры.

Анализ институциональных субъектов региональной системы позволил выявить их ключевые роли в процессах генерации, агрегирования, обработки и потребления данных. При этом характер информационных обменов носит системный характер: каждый субъект одновременно выступает и источником, и потребителем данных, формируя сложную сеть взаимосвязей. Для формализации и визуализации выявленных закономерностей целесообразно обратиться к инструментарию концептуального моделирования данных. В качестве базового подхода выступает ER-диаграмма.

ER-диаграмма (Entity-Relationship Diagram, ERD) – это графическое представление структуры данных и взаимосвязей между ними в системе. Она помогает визуализировать ключевые элементы (сущности), их характеристики (атрибуты) и отношения между ними. Используется для проектирования баз данных, системного анализа, проектирования программного обеспечения и создания документации [10].

Построенная ER-диаграмма взаимодействия данных на региональном уровне представлена на рисунке 1.

Представленная ER-диаграмма описывает концептуальную модель данных, отражающую структуру и взаимосвязи ключевых элементов региональной информационной системы. Цель данной диаграммы – систематизация разнородных институциональных субъектов и потоков информации, циркулирующих между ними на уровне региона.

Сущность «Административно-территориальные единицы» служит фундаментом модели, задавая географическую и социально-экономическую основу региона. Эта сущность содержит в себе сведения о наименованиях и типах административных единиц, фиксирует такие характеристики, как площадь и административный центр, а также содержит важные демографические и экономические показатели: численность населения, количество населённых пунктов, уровень безработицы и среднедушевой доход.

Сущность «Научно-исследовательские организации» концентрирует внимание на интеллектуальном потенциале региона. Она включает данные о наименованиях и профильной специализации учреждений, содержит сведения о типе собственности, численности сотрудников и обеспечивает привязку к территории посредством атрибута расположения.

Сущность «Учебные заведения» представляет образовательную инфраструктуру региона. Она содержит сведения об уровне и наименованиях учреждений, контингенте обучающихся и штате сотрудников, детализирует кадровый состав, учитывает спектр образовательных программ и содержит сведения о местоположении заведений.

Сущность «Предприятия» характеризует хозяйственный сектор, отражая производственные возможности региона. В её состав входят атрибуты, описывающие отраслевую принадлежность, организационно-правовой статус, кадровый состав и территориальное размещение, а также ключевые финансово-экономические метрики – оборот и показатели прибыли или убытка.

Сущность «Бизнес-инкубаторы» отражает сегмент поддержки предпринимательства. В данную сущность входят атрибуты: вид и объём

финансирования, тип и наименование площадок, их географическое положение, а также количество размещённых резидентов.

Рис. 1. ER-диаграмма взаимодействия данных на региональном уровне

Завершающей сущностью выступают «Данные». Эта сущность представляет собой совокупность информационных потоков, циркулирующих между всеми субъектами. Эта сущность описывает наименование и содержание данных, отслеживает их происхождение (источник) и адресацию (получатель), фиксирует технические параметры – дату создания, объём и формат, а также регламентирует уровень доступа к информации.

ER-диаграмма взаимодействия данных на региональном уровне представляет собой концептуальную основу для проектирования целостной информационной системы региона. Её значимость заключается в способности формализовать сложную структуру данных.

Данная схема может стать концептуальной основой для разработки базы данных, так как она определяет перечень сущностей, которые должны быть реализованы в виде таблиц, и задаёт набор атрибутов, то есть полей каждой таблицы. Кроме того, диаграмма позволяет заранее выявить и зафиксировать взаимосвязи между ключевыми субъектами региональной социально-экономической системы. Понимание этих связей необходимо для настройки корректного обмена данными. Например, для маршрутизации статистических отчётов от предприятий в региональные органы власти или передачи сведений о кадрах между учебными заведениями и предприятиями.

Для построения подобных схем необходимо использовать определенную

терминологию и соблюдать требования нотации. Это позволяет сделать схему понятной и доступной, устраняет разночтения между различными ведомствами и организациями, повышает достоверность данных и дает возможность их сопоставить для анализа в масштабе региона.

На стратегическом уровне ER-диаграмма закладывает основу для комплексного анализа и планирования развития территории. Структурированные и взаимосвязанные данные по всем секторам позволяют органам власти объективно оценивать текущее состояние региона, выявлять проблемные зоны, моделировать сценарии развития и принимать обоснованные управленческие решения. В перспективе такая модель может стать базой для создания единой цифровой платформы регионального управления, обеспечивающей прозрачность, оперативность и согласованность информационных процессов.

ER-диаграмма не показывает какие именно данные циркулируют в региональной социально-экономической системе, поэтому представим модель потоков данных (рис. 2).

В региональной информационной системе субъекты тесно взаимосвязаны посредством обмена данными, формируя единую экосистему управления и развития территории.

Административно-территориальные единицы взаимодействуют с научно-исследовательскими организациями, передавая им статистические данные о социально-экономическом развитии, планы территориального развития, запросы на проведение исследований и сведения о бюджетном финансировании НИОКР. В ответ они получают результаты научных исследований и аналитические отчёты, экспертные оценки по проектам, методики анализа данных и прогнозы развития региона, что позволяет принимать более обоснованные управленческие решения.

С учебными заведениями административно-территориальные единицы обмениваются образовательными стандартами и нормативными требованиями, данными о кадровой потребности региона и информацией о финансировании образовательных программ. Учебные заведения, в свою очередь, предоставляют отчёты о результатах обучения и трудоустройстве выпускников, предложения по корректировке образовательных программ и сведения о своей научной и инновационной деятельности.

В отношениях с предприятиями административно-территориальные единицы предоставляют информацию о мерах поддержки бизнеса, земельных участках и инфраструктурных объектах, а также необходимые регламенты и разрешения. Предприятия направляют в органы власти отчёты о финансово-хозяйственной деятельности и налогах, сведения о создании и ликвидации рабочих мест, данные об экологических показателях и соблюдении нормативов.

Научно-исследовательские организации взаимодействуют с учебными заведениями, передавая материалы для образовательных курсов, совместные заявки на гранты. Учебные заведения отвечают данными о публикационной активности и отчётами о реализации совместных проектов.

Между научно-исследовательскими организациями и предприятиями циркулируют результаты прикладных исследований и технологические решения, патенты и лицензии, методики оптимизации производства и рекомендации по внедрению инноваций. Предприятия формулируют технические задания на разработку новых продуктов, предоставляют данные о производственных проблемах и отчёты об апробации научных решений.

Учебные заведения и предприятия поддерживают активный обмен данными: первые передают отчёты о стажировках и трудоустройстве выпускников, предложения по модернизации учебных планов и заявки на целевую подготовку специалистов, а вторые – запросы на необходимые компетенции выпускников, предложения по дуальному

обучению и практической подготовке студентов, информацию о технологических трендах.

Рис. 2. Модель потоков данных в региональной социально-экономической системе

Бизнес-инкубаторы обмениваются отчётами о результативности резидентов, заявками на финансирование стартапов и предложениями по совершенствованию инновационной политики с административно-территориальными единицами. Предприним, в свою очередь, они передают информацию о перспективных проектах и запросы на менторство. С научно-исследовательскими организациями бизнес-инкубаторы обмениваются заявками на консультации и материалами для технологического аудита, а с учебными заведениями – списками вакансий для молодых специалистов и предложениями по совместным образовательным модулям.

Разработанная модель информационных потоков обеспечивает согласованную работу всех субъектов региональной экосистемы, способствует эффективному распределению ресурсов, стимулирует инновационное развитие и создаёт условия для устойчивого социально-экономического роста территории.

Обсуждение результатов. Результаты исследования, в частности построенная ER-диаграмма, могут быть использованы при разработке баз данных и цифровых платформ, направленных на улучшение взаимодействия между различными участниками региональной экономической системы.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило разработать институциональную модель взаимодействия данных, которая отражает ключевые аспекты информационного обмена между субъектами региональной экономической системы. Созданная модель учитывает специфику потоков данных между административно-территориальными единицами, научно-исследовательскими организациями, учебными заведениями, предприятиями и бизнес-инкубаторами на региональном уровне.

Дополнительная информация: исследование проводилось в рамках государственного задания по научной теме ФГБОУ ВО «ДонГУ» FRRE-2026-0035 «Интеллектуальная платформа для управления региональным развитием, включающая элементы виртуальной среды, игровые механики и углубленную обработку данных» (бюджетный цикл 2026–2028 гг.).

Список литературы

1. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт ; пер. с англ. А.Н. Нестеренко ; науч. ред. Б.З. Мильнера. – Москва : Начала, 1997. – 180 с.
2. Уильямсон, О.И. Экономические институты капитализма : Фирмы, рынки, «отношенческая» контракция / О.И. Уильямсон ; пер. с англ. В.Л. Иноземцева. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1996. – 704 с.
3. Ходжсон, Дж. Экономическая теория и институты : Манифест современной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон ; пер. с англ. М.Я. Каждана ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Дело, 2003. – 464 с.
4. Ларкин, М.А. Государство как институциональный субъект: сущность и специфические черты / М.А. Ларкин // Промышленность: экономика, управление, технологии. – 2010. – № 1.
5. Кальсин, А.Е. Идентификация понятия «институт» в институциональной экономике на примере осуществления государственных функций по обеспечению обороноспособности страны и национальной безопасности / А.Е. Кальсин, А.Г. Степанов // Теоретическая экономика. – 2023. – № 7
6. Сухарев, О.С. Экономическая теория институционального моделирования: принципы и возможности / О.С. Сухарев // Журнал экономической теории. – 2017. – №1. – С. 103–110.
7. Семячков, К.А. Инструментарий развития институциональной среды в условиях

цифровизации / К.А. Семячков // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2019. – Т. 18, № 6. – С. 766–782.

8. Подсевакина, Е.А. Институциональная и эволюционная экономическая теория : краткий курс лекций для аспирантов II курса направления подготовки аспиранта 38.06.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономическая теория» / Е.А. Подсевакина ; ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2014. – 69 с.

9. Булавенко, О.А. Институциональная экономика : учебное пособие / О.А. Булавенко, Т.А. Яковлева. – Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013. – 205 с.

10. Программная инженерия [Электронный ресурс]. – URL: https://www.businessstudio.ru/help/docs/current/doku.php/ru/manual/software_engineering (дата обращения: 17.05.2026).

Лукьянчук Александр Валерьевич, ассистент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: s_lukyanchuk01@mail.ru
ORCID: 0009-0009-3752-2519

Поступила в редакцию 17.05.2026 г.

UDC 004.6

DOI 10.5281/zenodo.20971162

LUKYANCHUK Aleksandr¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya Str., 24, Donetsk, Russia, 283001

THE INSTITUTIONAL MODEL OF DATA INTERACTION AT THE REGIONAL LEVEL

The article discusses the problem of building an institutional model of data interaction at the regional level in the context of the digitalization of the economy. The relevance of the research is determined by the need to create an effective information exchange system between key actors of the regional economy: administrative-territorial units, research organizations, educational institutions, enterprises and business incubators.

The paper analyzes the role of each institutional entity in the formation and use of information flows in the region. Special attention is paid to the study of the mechanisms of interaction between the various participants of the system, identifying their key functions in the processes of data creation, processing and consumption.

Based on the analysis, a conceptual model of data interaction has been constructed, presented in the form of an ER diagram, which allows visualizing the structure and interrelationships between key elements of a regional information system. The model describes the main entities of the system, their characteristics and interrelationships, which creates the basis for designing an integrated information infrastructure of the region. To detail the types of information used in the system, a model of data flows in the regional socio-economic system was built.

The scientific novelty of the work lies in the development of the theoretical and methodological foundations of data management through the development of an integrated model of interaction between institutional actors. The research contributes to the existing scientific base by creating a systematic approach to organizing information flows between various participants in the regional economy. The proposed model makes it possible to overcome the fragmentation of existing research, which mainly focuses on data management within individual organizations. The work expands the understanding of the mechanisms of data interaction, forming a holistic concept of their exchange across the region, creating the basis for more effective management of information resources.

Key words: *institutionalism, institutions, data, system, regional economy, ER-diagram.*

References

1. North, D. (1997) *Institutes, institutional changes and the functioning of the economy* / D. North ; translated from English by A.N. Nesterenko; scientific ed. by B. Z. Milner. Moscow : Nachala Publ. 180 p.
2. Williamson, O.I. (1996) *Economic institutions of capitalism: Firms, markets, "relational" contracting* / O.I. Williamson; translated from English by V.L. Inozemtsev. St. Petersburg : Lenizdat, 1996. 704 p.
3. Hodgson, J. (2003) *Economic theory and Institutions: A Manifesto of Modern Institutional Economic Theory*. Hodgson ; translated from English by M.Y. Kazhdan ; Academician of the National Economy under the Government of the Russian Federation. Federation. Moscow : Delo. 464 p.
4. Larkin, M.A. (2010) The state as an institutional entity: the essence and specific features. *Industry: economics, management, technology*. № 1.

5. Kalsin, A.E. (2023) Identification of the concept of "institution" in the institutional economy on the example of the implementation of state functions to ensure the country's defense capability and national security / A.E. Kalsin, A.G. Stepanov. *Theoretical Economics*. No. 7
 6. Sukharev, O.S. (2017) Economic theory of institutional modeling: principles and possibilities. *Journal of Economic Theory*. No. 1. pp. 103-110.
 7. Semyachkov, K.A. (2019) Tools for the development of the institutional environment in the context of digitalization. *Bulletin of UrFU. Series: Economics and Management*. Vol. 18, No. 6. pp. 766-782.
 8. Podsevatkina, E.A. (2014) Institutional and evolutionary economic theory : a short course of lectures for postgraduates of the second year of postgraduate studies 38.06.01 "Economics", training profile "Economic theory". Saratov State Agrarian University. Saratov, 69 p.
 9. Bulavenko, O.A. (2013) Institutional economics : a textbook / O.A. Bulavenko, T.A. Yakovleva. Komsomolsk-on-Amur : Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "KnAGTU". 205 p.
 10. Software engineering [Electronic resource]. URL: https://www.businessstudio.ru/help/docs/current/doku.php/ru/manual/software_engineering (date of request: 05/17/2026).
-

Lukyanchuk Aleksandr, Assistant at the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: s_lukyanchuk01@mail.ru
ORCID: 0009-0009-3752-2519

Received 17.05.2026